

ECONOMÍA DE SALUD: IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO

HEALTH ECONOMICS: IMPORTANCE OF ITS STUDY

Madian Esther Quispe Sarmiento¹

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. Correo electrónico: madian.quispe@unb.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7737-5861>

Recepción: 10 abril de 2021

Aprobación: 28 junio de 2021

RESUMEN

La economía de la salud integra las teorías económicas, sociales, clínicas y epidemiológicas a fin de estudiar los mecanismos y factores que determinan y condicionan la producción, distribución, consumo y financiamiento de los servicios de salud. Por lo cual se realizó un artículo de revisión en consulta bibliográfica con el objetivo de explicar la necesidad del enfoque económico en el sector salud.

Palabras clave: salud, teoría económica, revisión

ABSTRACT

Health economics integrates economic, social, clinical, and epidemiological theories in order to study the mechanisms and factors that determine and condition the production, distribution, consumption, and financing of health services. For this reason, a review article was carried out in a bibliographic consultation in order to explain the need for an economic approach in the health sector.

Key words: health, economic theory, review

1. INTRODUCCIÓN

La economía de la salud, puede considerarse una disciplina joven, surgió durante la década de los años sesenta del siglo XX, con herramientas desarrolladas para la comparación entre diferentes alternativas, contrastando costes y beneficios, en el campo de la construcción de infraestructuras que fueron adoptadas progresivamente para el campo de la salud. Su objetivo de estudio se dirige a analizar cómo se distribuyen los recursos entre los usos alternativos destinados a la cura de enfermedades y a la promoción, prevención y mejora de la salud. Se encarga además de valorar las formas de distribución adoptadas en la sociedad para la atención a la salud y los servicios, así como de analizar la relación de costos y beneficios desde un enfoque de las Ciencias de la Salud.

2. ABORDAJE TEÓRICO

El desarrollo de la economía de la Salud ha dado lugar a la incorporación de nuevas técnicas, forma de medición y análisis propios de la Salud, tales como, el Análisis Costo-Utilidad y se han incorporado técnicas estadísticas cada vez más complejas para el análisis de la información. El desarrollo de la economía de la salud se ha producido en una doble vertiente. Por un lado, se ha convertido en una relevante área de estudio a nivel teórico, habiéndose incorporado los avances logrados en la misma a otras ramas de la economía, lo que muestra su alto nivel de sofisticación y dinamismo. Por otro, esta disciplina se inquieta por investigar y solucionar problemas de los servicios sanitarios, desde el enfoque financiero y sostenible a niveles inscritos dentro de la macro y microeconomía, en este sentido, la medida de la manufactura en salud y la determinante de las predilecciones de las poblaciones, hasta la subvención de las medicinas, entre otras.

3. ECONOMIA DE LA SALUD

Es de conocimiento académico que, la economía tiene como objetivo estudiar las deliberaciones que colocan la retribución de recursos y la distribución del patrimonio o riqueza, asumiendo, el cómo y para quién producir bienes y servicios, así como a la necesidad de conseguir beneficios máximos con un mínimo de riesgos sociales. En esta consigna, la salud es un bien que podría considerarse escaso hoy en día, ya que su obtención y mantenimiento exigen mucho trabajo e inversión de dinero. Conseguirla implica satisfacer necesidades mencionadas en representación de demanda, añadiendo a ello el costo de oportunidad que significa renunciar a otros bienes por ella. Requiere entonces, de una función de producción que ajuste los recursos de un modo sumamente eficiente a fin de lograr el mayor impacto dentro de la sociedad, y que sirva de instrumento para alcanzar la equidad (Collazos, Cárdenas, González, Miyar, Gálvez y Cosme, 2002).

“La economía de la salud es una disciplina científica que aborda temas tan amplios como el financiamiento, producción, distribución y consumo de bienes y servicios que satisfacen necesidades del

campo de la salud bajo los principios de la eficiencia y la equidad. Esta disciplina estudia la oferta y la demanda de los servicios de salud, así como las condiciones económicas de la política de inversión sanitaria en los diferentes modelos de provisión de salud...” (Gálvez, 2003 p. 4).

En nuestros tiempos, la economía de la salud es una iniciativa de gran utilidad, desde donde se generan nuevos enfoques y alternativas a problemas relacionados a las necesidades de los servicios de salud en situaciones urbanas y rurales. Es también, a nuestro criterio, un instrumento que provee toma de decisiones reales relacionadas a las prioridades epidemiológicas con la realidad economía del país, región, localidad o comunidad, con el objetivo de seleccionar y proponer la mejor alternativa para la asignación eficiente de recursos públicos y/o privados de ser el caso.

El *análisis económico* en el sector de la salud (Rodríguez, 2007) ha permitido incorporar los conceptos de eficiencia y eficacia en la gestión integral de los recursos, analizar los procesos y los costos de producción y evaluar los resultados obtenidos de un modo efectivo en función del costo según su impacto no solo sobre la morbilidad y mortalidad, sino también sobre la calidad de la vida. La economía de la salud completa las teorías económicas, sociales y epidemiológicas con el objetivo de estudiar los mecanismos que establecen y instituyen la producción, distribución, consumo y financiamiento de los servicios de salud. Esta rama de saber interdisciplinario, se aplica para investigar los siguientes aspectos: los factores que determinan y afectan a la salud; el desarrollo de instrumentos de gestión y política; la salud y su valor económico; la demanda y la oferta de atención médica; el equilibrio del mercado; la planeación, ordenación y monitoreo de las operaciones sanitarias; la evaluación integral del sistema de salud; la evaluación económica de tecnologías sanitarias específicas; y la evaluación microeconómica.

La economía de la salud es un campo de investigación que combina teorías y modelos médicos y económicos para abordar la investigación, la producción, la financiación, la distribución y el consumo de servicios de salud como tema de análisis. En este sentido, la disciplina representa una opción de investigación sistemática y continua de las necesidades y condiciones de salud, respuestas sociales organizadas y adecuar el uso de recursos a la constante redefinición de las necesidades de salud con una visión económica diferente a la de las disciplinas clásicas de la salud pública (Valenzuela, 2013). También adapta permanentemente la respuesta social organizada a la dinámica tecnológica y científica, asegurando una asignación óptima de recursos y, sobre todo, entre las necesidades de salud y la disponibilidad de recursos para la producción de servicios médicos (Medicus Mundi, 2012). A pesar de los avances en el campo de la salud, existen desafíos importantes. Por lo tanto, es necesario continuar desarrollando aplicaciones e implementado el uso de nuevas tecnologías. Con ese fin, la economía de la salud diseña, implementa, evalúa y monitorea el proceso de reforma del sector. Los escenarios de estudio de la economía de la salud más desarrollados son los concernientes a evaluación microeconómica y manejos de financiamiento. Se entiende que estos dos campos de investigación han tenido un peso

relativo muy importante en la toma de decisiones para dirigir la prestación y el financiamiento de los servicios de salud en todos los programas de reforma (Mills y Gilson, 1988). Al revisar las áreas de aplicación de la economía de la salud, los estudios sectoriales han identificado puntos críticos en el área de educación y captación de recursos humanos en el sector de la salud mediante el desarrollo de estudios que profundizan el conocimiento sobre los factores y circunstancias de grupos de población particulares. De esta forma, se puede verificar que el comportamiento de los recursos humanos corresponde a su grupo social afectando su distribución geográfica, por institución y por tipo de atención provisto (Armando, 1999). Si bien el uso del conocimiento en esta área es parcial, admite una amplia gama de fundamentos de políticas de conformación de recursos, y existe una brecha persistente entre lo que se espera del servicio y lo que se brinda. También permite la identificación de áreas geográficas y grupos de población que requieren políticas específicas para apoyar el acceso a los servicios de salud o satisfacción a los servicios básicos (Mills, 1991).

4. CONCLUSION

La economía de la salud, es un instrumento indispensable para la gestión de los servicios en salud y la asignación de recursos, permite orientar la toma de decisiones para la búsqueda de alternativas eficientes y eficaces dentro de las actividades del sector salud y el uso de las diferentes tecnologías de los sistemas de salud. Todo esto hace que la economía de la Salud como disciplina, empiece a tener gran importancia en la formación del personal de Salud, debido a que las grandes gerencias y jefaturas de los distintos sistemas sanitarios son manejadas por profesionales de la Salud, eh ahí la importancia de su estudio y especialización.

REFERENCIAS

- Armando, A. (1999). ¿Qué es y qué está haciendo la economía de la salud? *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas- UNMSM*. IV (13).
- Carlos Rafael Valenzuela Rodríguez, J. C. (2013). Economía de la Salud. Santiago de Cuba: Editorial Oriente. Obtenido de <http://files.sld.cu/boletincnscs/files/2015/05/economia-de-la-salud.pdf>
- Collazos, M., Cárdenas, J., González, R., Miyar, R., Galvez, A. and Cosme, J. (2002). La economía de la salud: ¿debe ser de interés para el campo sanitario? *Revista Panamericana de Salud Pública*, 12(5).
- Gálvez, M. (2003). Economía de la salud en el contexto de la salud pública cubana. *Rev Cubana Salud Pública*, 29(4).

- Medicus Mundi, S. S. (2012). Modelo de atención Integral de Salud basado en familia y comunidad en el primer nivel. Lima: Medicus Mundi Navarra Delegación Perú, Salud Sin Límites Perú. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1880.pdf>
- Mills, A. (1991). The financing and economics of. En. *Mills A. key issues and research questions, Technical. Londres*; p. 68-71.
- Mills, A. y Gilson, L. (1988). Economía de la salud para los países en desarrollo. En: *Health economics & Financing programme*, 1(17).
- Rodríguez, M. y Vidal, C. (2007). Conceptos básicos de economía de la salud para el médico general. En: *Revista Médica Inst Mex Seguro Social*, (45), pp.523-532